

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИММУНОЛОГИК БЕПУШТЛИК БИЛАН ОҒРИГАН АЁЛЛАРДА ЦИТОКИН ПРОФИЛИ ВА ИММУН ЯЛЛИҒЛАНИШ ФАОЛЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хикматова Н.И., Тошева И.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Иммунологик бепуштлик (ИБ) бепуштликнинг муҳим сабабларидан бири бўлиб, иммун тизимидаги бузилишлар натижасида аёл организмининг ҳомиладорликни сақлаб қолиш қобилияти пасайиши билан тавсифланади. Ушбу ҳолатнинг асосий механизмларидан бири антиспермал анти-таналар (АСАТ) ҳосил бўлиши бўлиб, улар сперматозоидларнинг нормал фаолиятига, тухум ҳужайрасига етиб боришига ва эмбрионнинг имплантациясига тўсқинлик қилиши мумкин. Мақсад: иммунологик бепуштлик билан оғриган аёлларда цитокин профили ва иммун яллиғланиш фаоллигининг хусусиятларини баҳолаш. Материал ва усуллар: Тадқиқотга 22–37 ёшдаги 180 нафар аёл жалб қилинди. Улар антиспермал антитана-доминант гуруҳ ($n=75$), цитокин-доминант гуруҳ ($n=75$) ва назорат гуруҳига ($n=30$) ажратилди. Қон зардобиди ИЛ-6, ТНФ- α ва ИЛ-10 даражалари ELISA усули ёрдамида аниқланди. Натижалар: II гуруҳда ИЛ-6 ($12,22\pm 3,58$ пг/мл) ва ТНФ- α ($19,04\pm 5,87$ пг/мл) даражалари сезиларли юқори бўлиб, ИЛ-10 даражаси ($2,99\pm 0,85$ пг/мл) ишончли пасайганлиги аниқланди ($p<0,0001$). ИЛ-6/ИЛ-10 индекси иммун яллиғланиш фаоллигининг энг информатив кўрсаткичи сифатида намоён бўлди. Хулоса: Цитокин профилининг бузилиши иммунологик бепуштлик патогенезида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ИЛ-6, ТНФ- α ва ИЛ-6/ИЛ-10 индекси касалликни таххислаш ва прогнозлашда муҳим маркерлар ҳисобланади.

Калит сўзлар: иммунологик бепуштлик, цитокинлар, ИЛ-6, ТНФ- α , ИЛ-10, иммун яллиғланиш.

FEATURES OF CYTOKINE PROFILE AND IMMUNE INFLAMMATORY ACTIVITY IN WOMEN WITH IMMUNOLOGICAL INFERTILITY

Khikmatova N.I., Tosheva I.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Relevance. Immunological infertility (II) is one of the significant causes of infertility and is characterized by disorders of the immune system that reduce a woman's ability to achieve and maintain pregnancy. One of the main mechanisms underlying this condition is the production of antisperm antibodies (ASA), which can impair the normal function of spermatozoa, hinder their interaction with the oocyte, and interfere with embryo implantation. Objective: To evaluate the characteristics of cytokine profile and immune inflammatory activity in women with immunological infertility. Materials and Methods: The study included 180 women aged 22–37 years. Participants were divided into three groups: Group I – women with antisperm antibody (ASA)-dominant immunological infertility ($n=75$), Group II – women with cytokine-dominant immunological infertility ($n=75$), and a control group of fertile women without immunological infertility factors ($n=30$). Serum levels of interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), and interleukin-10 (IL-10) were determined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: The highest levels of pro-inflammatory cytokines were observed in Group II. The mean serum IL-6 level reached 12.22 ± 3.58 pg/mL and TNF- α level reached 19.04 ± 5.87 pg/mL, which were significantly higher than those in Group I and the control group ($p<0.0001$). At the same time, the anti-inflammatory cytokine IL-10 decreased to 2.99 ± 0.85 pg/mL. Elevated IL-6 levels were detected in 98.7% of women in Group II and 88.0% in Group I, whereas elevated TNF- α levels were found in 98.7% and 73.3% of patients, respectively. The IL-6/IL-10 ratio demonstrated the highest diagnostic value as an integrated marker of immune inflammatory activity. Conclusion: Women with immunological infertility exhibit significant cytokine imbalance characterized by increased levels of IL-6 and TNF- α and decreased IL-10 production. The most pronounced changes were observed in patients with the cytokine-dominant variant of immunological infertility. Assessment of cytokine profile and the IL-6/IL-10 ratio may be useful for diagnosis, evaluation of disease severity, and prediction of reproductive outcomes.

Keywords: immunological infertility, cytokines, IL-6, TNF- α , IL-10, immune inflammation, reproductive health, antisperm antibodies.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ И АКТИВНОСТИ ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ БЕСПЛОДИЕМ

Хикматова Н.И., Тошева И.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Иммунологическое бесплодие (ИБ) представляет собой одну из важнейших причин бесплодия, связанная с нарушениями в иммунной системе, приводящими к неспособности организма женщины к поддержанию беременности. Одним из главных механизмов является образование антиспермальных антител (АСАТ), которые могут препятствовать нормальной функции сперматозоидов, их проникновению в яйцеклетку и имплантации эмбриона. Цель исследования: оценить особенности цитокинового профиля и активности иммунного воспаления у женщин с иммунологическим бесплодием. Материалы и методы: обследовано 180 женщин в возрасте 22–37 лет. Пациентки были распределены на группу с АСА-доминантным вариантом иммунологического бесплодия ($n=75$), группу с цитокин-доминантным вариантом ($n=75$) и контрольную группу ($n=30$). Уровни IL-6, TNF- α и IL-10 определялись методом ИФА. Результаты: у пациенток II группы выявлено значительное повышение уровней IL-6 ($12,22\pm 3,58$ пг/мл) и TNF- α ($19,04\pm 5,87$ пг/мл) при одновременном снижении уровня IL-10 ($2,99\pm 0,85$ пг/мл) по сравнению с контрольной группой ($p<0,0001$). Индекс IL-6/IL-10 продемонстрировал высокую информативность в оценке активности иммунного воспаления. Заключение: нарушения цитокинового баланса играют важную роль в патогенезе иммунологического бесплодия. IL-6, TNF- α и индекс IL-6/IL-10 могут рассматриваться как перспективные диагностические и прогностические маркеры.

Ключевые слова: иммунологическое бесплодие, цитокины, IL-6, TNF- α , IL-10, иммунное воспаление.

Долзарблиги. Бепуштлик замонавий репродуктив тиббиётнинг энг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, репродуктив ёшдаги жуфтликларнинг тахминан 10–15% и бепуштликдан азият чеқмоқда. Сўнгги йилларда бепуштликнинг иммунологик шаклларига бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда, чунки иммунологик омиллар репродуктив функция бузилишларининг 10–20% ҳолатларида муҳим аҳамият касб этади.

Имунологик бепуштликнинг патогенезида антиспермал антитаналар ҳосил бўлиши, иммун толерантликнинг бузилиши ва сурункали иммун яллиғланиш жараёнларининг фаоллашуви муҳим ўрин тутди. Айниқса, цитокинлар тизимидаги ўзгаришлар репродуктив жараёнларнинг барча босқичларига, жумладан, уруғланиш, эмбрион имплантацияси ва ҳомиладорликнинг дастлабки ривожланиш босқичларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Провоспалител цитокинлар ҳисобланган интерлейкин-6 (ИЛ-6) ва ўсма некрози омили- α (ТНФ- α) даражаларининг ошиши ҳамда противоспалител интерлейкин-10 (ИЛ-10) миқдорининг камайиши иммун гомеостазнинг бузилишига олиб келади. Натижада эндометрий рецептивлиги пасаяди, имплантация жараёнлари издан чиқади ва репродуктив муваффақиятсизлик хавфи ортади. Шу билан бирга, иммунологик бепуштликда цитокин профилининг аҳамияти ва унинг клиник қиймати тўлиқ ўрганилмаган бўлиб, бу соҳада кўшимча тадқиқотлар ўтказишни талаб қилади.

Шу муносабат билан иммунологик бепуштлик билан оғриган аёлларда цитокин профили ва иммун яллиғланиш фаоллигини ўрганиш касаллик патогенезини чуқурроқ тушуниш, янги диагностик мезонларни ишлаб чиқиш ва репродуктив натижаларни прогнозлаш имкониятларини кенгайтириш нуқтаи назаридан долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотга 22–37 ёшдаги жами 180 нафар аёл жалб қилинди. Барча иштирокчилар клиник ва иммунологик хусусиятларига кўра уч гуруҳга ажратилди:

- I гуруҳ — антиспермал антитана (АСА) доминант иммунологик бепуштликка эга 75 нафар аёл;
- II гуруҳ — цитокин-доминант иммунологик бепуштликка эга 75 нафар аёл;
- III гуруҳ — иммунологик бузилишлар аниқланмаган 30 нафар фертил аёлдан иборат назорат гуруҳи.

Қон зардобиди ИЛ-6, ТНФ- α ва ИЛ-10 даражалари иммунофермент таҳлил (ELISA) усули ёрдамида аниқланди. Статистик таҳлил натижалари $M\pm SD$ кўринишида тақдим этилди. Фарқлар $p<0,05$ даражада аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижалари иммунологик бепуштлик билан оғриган аёлларда цитокин профилининг сезиларли даражада ўзгарганлигини кўрсатди.

II гуруҳда ИЛ-6 даражаси $12,22 \pm 3,58$ пг/мл ни ташкил этди, бу I гуруҳдаги $5,82 \pm 2,12$ пг/мл ва назорат гуруҳидаги $1,89 \pm 0,85$ пг/мл кўрсаткичларидан статистик жиҳатдан ишончли равишда юқори бўлди ($p < 0,0001$). ТНФ- α даражаси ҳам худди шундай тенденцияни намоён қилди. II гуруҳда ушбу цитокиннинг ўртача қиймати $19,04 \pm 5,87$ пг/мл бўлиб, I гуруҳдаги $9,88 \pm 2,72$ пг/мл ва назорат гуруҳидаги $5,11 \pm 1,61$ пг/мл қийматларидан сезиларли юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,0001$).

Аксинча, яллиғланишга қарши цитокин ҳисобланган ИЛ-10 даражаси II гуруҳда минимал кўрсаткичга эга бўлиб, $2,99 \pm 0,85$ пг/мл ни ташкил қилди. Бу I гуруҳдаги $5,00 \pm 1,26$ пг/мл ва назорат гуруҳидаги $6,55 \pm 2,30$ пг/мл кўрсаткичларидан ишончли паст бўлди ($p < 0,0001$). ИЛ-6 нинг юқори даражалари II гуруҳ беморларининг 98,7% ида ва I гуруҳ беморларининг 88,0% ида аниқланди. Назорат гуруҳида мазкур ҳолат атиги 3,3% иштирокчида қайд этилди. ТНФ- α нинг белгиланган чегарадан юқори кўтарилиши II гуруҳ беморларининг 98,7% ида ва I гуруҳнинг 73,3% ида кузатилди. Назорат гуруҳида эса мазкур кўрсаткичнинг ошиши қайд этилмади. Цитокинлар мувозанатини баҳолаш мақсадида ИЛ-6/ИЛ-10 индекси ҳисобланди. Ушбу индекс II гуруҳда энг юқори қийматларга эга бўлиб, яллиғланишни кўзгатувчи иммун жавобнинг устунлигини кўрсатди. Олинган маълумотлар иммунологик бепуштликнинг цитокин-доминант шаклида иммун яллиғланиш жараёнлари асосий патогенетик механизмлардан бири эканлигини тасдиқлайди. Провоспалител цитокинлар даражасининг ошиши эндометрий рецептивлигининг бузилиши, имплантация жараёнларининг издан чиқиши ва репродуктив муваффақиятсизлик ривожланишига сабаб бўлиши мумкин.

Хулоса. Иммунологик бепуштлик билан оғриган аёлларда цитокин профилининг сезиларли бузилиши кузатилди. II гуруҳ беморларида ИЛ-6 ва ТНФ- α даражаларининг юқори, ИЛ-10 даражасининг эса паст бўлиши иммун яллиғланиш фаоллигининг кучайганлигини кўрсатди. ИЛ-6/ИЛ-10 индекси иммун яллиғланиш жараёнларини комплекс баҳолашда энг информатив кўрсаткич сифатида намоён бўлди. Олинган натижалар цитокин профили иммунологик бепуштликни ташхислаш, патогенетик вариантларини фарқлаш ва прогнозлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Naz R.K., Saver A.E. Immunology of infertility. *J Reprod Immunol.* 2016;118:39–49. DOI: 10.1016/j.jri.2016.07.006
2. Robertson S.A., Sharkey D.J. The role of semen in induction of maternal immune tolerance to pregnancy. *Semin Immunol.* 2017;28(2):130–136. DOI: 10.1016/j.smim.2016.04.004
3. Agarwal A., Baskaran S., Parekh N. Male infertility. *Lancet.* 2021;397(10271):319–333. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32667-2
4. Kutteh W.H. Antisperm antibodies and infertility. *Fertil Steril.* 2015;104(3):558–559. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2015.06.031
5. Schumacher A., Costa S.D., Zenclussen A.C. Endocrine factors modulating immune responses in pregnancy. *Front Immunol.* 2014;5:196. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00196
6. Yao Y., Tsirka S.E. The CCL2-CCR2 system and inflammatory diseases. *Cytokine Growth Factor Rev.* 2014;25(5):499–507.
7. Kwak-Kim J., Gilman-Sachs A., Kim C.E. T helper 1 and 2 immune responses in infertility. *Am J Reprod Immunol.* 2018;79(3). DOI: 10.1111/aji.12764
8. Saito S., Nakashima A., Shima T. Th1/Th2/Th17 and regulatory T-cell paradigm in pregnancy. *Am J Reprod Immunol.* 2016;63(6):601–610. DOI: 10.1111/j.1600-0897.2010.00852.x
9. Zenclussen A.C. Adaptive immune responses during pregnancy. *Am J Reprod Immunol.* 2017;77(2). DOI: 10.1111/aji.12681
10. Garrido N., Simon C., Pellicer A. Cytokines and implantation. *Reprod Biomed Online.* 2015;31(5):659–668. DOI: 10.1016/j.rbmo.2015.07.006
11. Robertson S.A. Immune regulation of conception and embryo implantation. *Hum Reprod Update.* 2018;24(5):543–569. DOI: 10.1093/humupd/dmy016
12. Check J.H., Cohen R. The role of cytokines in embryo implantation. *Clin Exp Obstet Gynecol.* 2019;46(3):331–337.
13. Moffett A., Colucci F. Uterine NK cells and cytokine regulation in pregnancy. *J Clin Invest.* 2014;124(5):1872–1879. DOI: 10.1172/JCI68107
14. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Evaluation and treatment of infertility. *Fertil Steril.* 2021;116(5):1255–1265.
15. World Health Organization. Infertility prevalence estimates, 1990–2021. Geneva: WHO; 2023.

Иқтибос учун: Хикматова Н.И., Тошева И.И. Иммунологик бепуштлик билан оғриган аёлларда цитокин профили ва иммун яллиғланиш фаоллигининг ўзига хос хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 212–214. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584755>